

राईल और मन-शरीर द्वैतवाद

Ryle and Mind-body Dualism

Paper Id : 18518 Submission Date : 07/01/2024 Acceptance Date : 13/01/2024 Publication Date : 25/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10653661

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

सुमेरु दे. गोंडाणे

सहा. अध्यापक

दर्शनशास्त्र

शा.वि.जा.वि.संस्था

अमरावती,महाराष्ट्र

सारांश

तत्त्वमीमांसा की मानस दर्शन नामक शाखा में मन शरीर सम्बन्ध की समस्या काफी महत्त्वपूर्ण मानी गयी है। इस समस्या के समाधान में डेकार्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त आधिकारिक रूप से मान्य है। आम धारणा भी डेकार्ट के मत का समर्थन करती है। गिलबर्ट राईल ने डेकार्ट के मन-शरीर द्वैतवाद का खण्डन किया है। यह खण्डन राईल के पूर्व भी हो चुका है। लेकिन राईल की विशेषता यह है कि वे शरीर से स्वतंत्र मानसिक क्रियाओं का अस्तित्व ही अस्वीकार करते हैं और डेकार्टकीय द्वैतवाद से निगमित होने वाले सिद्धान्तों की तार्किक विसंगतियों को स्पष्ट करते हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The Mind body problem in Philosophy of mind is used to be a very important problem in Metaphysics. To resolve the problem, Descartes played an important role. His view on mind body problem is well accepted by the philosophers. But Gilbert Ryle has refuted the duality of mind and body. However, theory was already refuted by Philosophers. Ryle's view was specific in the sense that he does not accept the existence of mental process that is free from body. Also Ryle explore the inconsistencies in Descartes dualism.

मुख्य शब्द

मन-शरीर द्वैतवाद, अहंमात्रवाद, अंतर्निरीक्षण, चेतना, कोटीविषयक गलती।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Mind Body Dualism, Solipsism, Introspection, Consciousness, Category Mistake.

प्रस्तावना

डेकार्टीय अन्तक्रियावाद के दो अंग हैं, जिसमें परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है, - एक, मन और दूसरा, शरीर। मन-शरीर सम्बन्ध और उनके शरीर को लेकर डेकार्ट के मत का प्रबल खण्डन गिलबर्ट राईल ने किया है। राईल ने जिन अवधारणाओं के आधार पर आधिकारिक सिद्धान्त को नकारा है उसमें प्रमुखतम है कोटीविषयक गलती। राईल प्रथम मनोवैज्ञानिक पदों की कोटीयां निर्धारित करते हैं और आधिकारिक सिद्धान्त इस कोटी दोष पर कैसे आधारित है यह दर्शाते हैं जिससे मन के स्वरूप समबन्धी परंपरागत भांती दूर होती है।

अध्ययन का उद्देश्य

पारम्परिक मन-शरीर द्वैतवाद के खण्डन में राईल द्वारा जिस पद्धति का प्रयोग किया है उस पद्धति अर्थात् - तार्किक भाषिक विश्लेषण - पद्धति से पारम्परिक मन-शरीर द्वैतवाद की अनर्गलता और उसमें छिपी असंगति को दर्शा कर मनोवैज्ञानिक शब्दों की तार्किक कोटी निर्धारित करना, इस लेख का उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन

मन-शरीर द्वैतवाद की समीक्षा:-

गिलबर्ट राईल ने अपनी पुस्तक 'The Concept of mind' में मन विषयक अवधारणा में नई जमीन तोड़ी है। उन्होंने मन को कोई स्थान या गुहा या कक्ष मानने की धारणा को तोड़ा है। उन्होंने डेकार्ट के मन-शरीर द्वैतवाद में मन को मिथक माना है। बट्रेन्ड रसेल की आलोचना थी कि, राईल ने डेकार्ट के मन-शरीर द्वैतवाद का खंडन कालबाह्य माना। क्योंकि डेकार्ट के समकालीनियों से लेकर बीसवीं सदी तक सब ने डेकार्ट के मन-शरीर द्वैतवाद का खंडन किया है।[1] लेकिन रसेल भूलते हैं कि अन्य दार्शनिकों के मन-शरीर द्वैतवाद और डेकार्ट के द्वैतवाद में यह भेद है कि अन्य दार्शनिकों का द्वैतवाद डेकार्ट के द्वैतवाद की तरह व्यवस्थित और सारगर्भित नहीं था। प्लेटो का मन-शरीर द्वैतवाद उनके उत्तरकालीन दार्शनिकों को प्रभावित नहीं कर सका था। जबकि डेकार्ट के द्वैतवाद में अपने समकालीन और उत्तरकालीन दार्शनिकों को उन्हीं समस्याओं पर सोचने लगाया जिन पर डेकार्ट ने अपनी कलम चलायी थी।

हम डेकार्ट के मन-शरीर द्वैतवाद का स्वरूप देखेंगे। डेकार्ट के अनुसार, प्रत्येक मनुष्य मन और शरीर से बना है। मन एक अभौतिक द्रव्य या वस्तु है, तो शरीर एक भौतिक द्रव्य या वस्तु है। दोनों के गुणों में आत्यन्तिक भेद है। मन की क्रियाएं निजी होती हैं तो शरीर की क्रियाएं सार्वजनिक होती हैं। शरीर की क्रियाएं सब देख सकते हैं लेकिन मन की क्रियाएं सम्बन्धित व्यक्ति ही देख सकता है। किसी भी हालत में मन की क्रिया अन्य व्यक्ति नहीं देख सकता। इस तरह दो व्यक्ति एक दूसरे की शारीरिक क्रियाएं तो देख सकते हैं लेकिन एक दूसरे की मानसिक क्रियाएं नहीं देख सकते।[2]

डेकार्ट के इस प्रतिपादन से अहंमात्रवाद (Solipsism) की समस्या उठ खड़ी होती है। लेकिन यह मानी हुई बात है कि हम एक दूसरे की सापेक्षता अच्छी तरह समझते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। इस तथ्य का समाधान डेकार्ट अनुमान का सहारा लेकर करते हैं। उनके अनुसार, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन को कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकता। अधिक से अधिक वह दूसरे के मन की क्रियाओं का अनुमान लगा सकता है। पहले वह अपने मन की क्रिया प्रत्यक्ष देखता है। फिर उससे फलित होनेवाली शारीरिक क्रिया से सम्बन्ध जोड़ता है। और जब वैसे ही शारीरिक क्रिया वह दूसरे के शरीर में देखता है तो अनुमान लगा लेता है कि कौन-सी मानसिक क्रिया अन्य व्यक्ति के मन में घटी होगी। उदा. पहले व्यक्ति अपने मन में दुःख का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है फिर अपनी आँखों में आँसू देखता है तब वह अपने मन के दुःख और आँखों के आँसुओं में कार्य-कारण सम्बन्ध जोड़ता है। जब वह दूसरे की आँखों में आँसू देखता है तो कार्य-कारण सम्बन्ध के आधार पर अनुमान लगा लेता है कि, दूसरे के मन में भी दुःख होगा।

लेकिन अहंमात्रवाद (Solipsism)[3] की समस्या का समाधान संतोषजनक रूप से डेकार्ट ने नहीं किया है। पहली बात तो यही है कि, आँखों में आँसू कई कारणों से आते हैं। व्यक्ति दुःख में, खुशी में, उब जाने पर भी आँसू बहाता है। इसलिए अनुमान सही है या गलत, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर अनुमान की यह विशेषता है कि, अनुमेय का कम से कम एक बार अवश्य प्रत्यक्ष हो। लेकिन स्वयं डेकार्ट की परिभाषा के अनुसार, अन्य

व्यक्ति के मन को कभी भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। अतः स्वयं डेकार्ट के मन-शरीर द्वैतवाद प्रतिपादन से अहंमात्रवाद से बचा नहीं जा सकता।

अब मन-शरीर द्वैतवाद में आगे और आत्यन्तिक भेद है। डेकार्ट के अनुसार, मन और शरीर के ज्ञान में तर्कतः भेद है। व्यक्ति को अपने मन का ज्ञान अन्तर्निरीक्षण से होता है। तो दूसरों के शारीरिक क्रियाओं का ज्ञान जानेन्द्रियों से होता है। जानेन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान में भ्रम कि शंका बनी रहती है। तो अन्तर्निरीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान में कोई गलती नहीं होती। आगे डेकार्ट निजी ज्ञान का एक और साधन मानते हैं, और वह साधन है 'चेतना'। अन्तर्निरीक्षण और चेतना को निजी ज्ञान के दो साधन मानकर डेकार्ट एक जाल में फंस जाते हैं। अन्तर्निरीक्षण सयास करना पड़ता है। लेकिन चेतना द्वारा प्राप्त ज्ञान अनायास हो जाता है। चेतना द्वारा प्राप्त ज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है तो अन्तर्निरीक्षण कोशिश द्वारा प्राप्त किए जानेवाला ज्ञान है। डेकार्ट की यह भूल थी कि जब चेतना द्वारा स्वयं प्रकाशित ज्ञान प्राप्त होता है तो मन में ऐसी कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए जिसे कोशिश करने की जरूरत पड़े।[4]

राईल के अनुसार, डेकार्ट मन का अस्तित्व स्वयं नकार देते हैं। जब वे मन के गुणधर्मों का निषेध शरीर पर लागू होनेवाले गुणधर्मों से करते हैं। शरीर भौतिक है, तो मन अभौतिक है। शरीर सार्वजनिक है, तो मन निजी है। शरीर शारीरिक क्रियाओं का ज्ञान जानेन्द्रियों से होता है, तो मानसिक क्रियाओं का ज्ञान अन्तर्निरीक्षण व चेतना द्वारा होता है। शरीर मूर्त है तो मन अमूर्त है। शरीर को लागू होनेवाले गुणधर्मों का निषेध गुणधर्म मन पर लागू करना, मन का निषेध ही सिद्ध होता है और इस तरह मन के अस्तित्व को स्वीकार करना, तर्कतः असम्भव लगता है।

राईल के अनुसार, मन और शरीर का द्वैतवाद एक तार्किक गलती पर आधारित है। और वह गलती है कोटिपरक गलती (Category Mistake)। अब राईल कोटिपरक गलती (Category Mistake) का अर्थ समझाते हैं। जब दो पद भिन्न कोटी के हों लेकिन उन्हें एक ही कोटी का समझा जाए तो यह कोटी परक गलती है। (If two terms belongs to two different category but regarding as belonging to the same category is to commit a category mistake)[5] उदा. ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय और उससे संलग्न कॉलेज, प्रशासन विभाग, ग्रंथालय, खेल का मैदान इत्यादि। विश्वविद्यालय और कॉलेज वगैरे दो भिन्न कोटि के शब्द हैं। जब कॉलेज, प्रशासन विभाग, ग्रंथालय, खेल का मैदान देख लेना यानी विश्वविद्यालय देख लेना है। कोई अगर आगे उसने कॉलेज, प्रशासन विभाग, ग्रंथालय, खेल का मैदान तो देख लिए लेकिन विश्वविद्यालय नहीं देखा तो वह कोटी परक गलती कर रहा है। कॉलेज इत्यादि को देख लेना ही विश्वविद्यालय देख लेना है। कॉलेज इत्यादि से परे विश्वविद्यालय कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसी ही गलती तब की जाती है जब कोई कहे कि उसने बाएं हाथ का दस्ताना देखा और दाहिने हाथ का भी दस्ताना देखा, लेकिन एक जोड़ी दस्ताना नहीं देखा। तब उसे समझाया जा सकता है कि जब उसने दोनों हाथों के दस्ताने देख लिये, तब ही एक जोड़ी दस्ताना भी देख लिया। एक जोड़ी दस्ताना यह बाएं हाथ के दस्ताने और दाहिने हाथ के दस्ताने से पृथक और स्वतंत्र दस्ताना नहीं है।

ऐसी ही कोटी परक गलती मजाक में भी की जाती है। कोई मजाक में कहता है कि उसने जलेबी और गुलाब-जामुन दोनों खाए लेकिन उसने मिठाई नहीं खाई। तब उसे समझाना पड़ता है कि, उसने जलेबी और गुलाब-जामुन खा लेने पर मिठाई खा ली। मिठाई भी, जलेबी और गुलाम-जामुन से भिन्न पदार्थ नहीं है।

मन-शरीर द्वैतवाद में कोटी परक गलती उस समय घटती है जब किसी को घमंडी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप की खूब बड़ाई करता है अपने सिवाय किसी की बात नहीं

सुनता, दूसरों की प्रशंसा करने पर नाराज हो जाता है तो हम उसे घमंडी कहते हैं। अब जब हम पूछे की हमने उक्त व्यक्ति को अपनी प्रशंसा बढ़-चढ़कर करते सुना है, दूसरों की तारीफ पर नाराज होते देखा है जो कि शारीरिक व्यवहार है, जबकि घमंड मानसिक है जिसे हमने नहीं देखा तो उसे बताया जा सकता है कि, उसने जो शारीरिक व्यवहार देखा है, वही घमंड का प्रगतिकरण है। शारीरिक व्यवहार के परे घमंड पृथक और स्वतंत्र सत्ता नहीं है।

यही बात ज्ञान पर लागू होती है। जब हम किसी को अंग्रेजी पढ़ते, लिखते और बोलते सुनते हैं तो हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वह व्यक्ति अंग्रेजी जानता है। लेकिन यदि तर्क किया जाय कि, 'अंग्रेजी का ज्ञान' तो मानसिक है। इसलिए निजी है। जिसे हम नहीं देख सकते। तो हम कोटिपरक गलती कर रहे हैं। व्यक्ति का अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना अपने आप में अंग्रेजी का ज्ञान है। व्यक्ति के पढ़ने-लिखने-बोलने से व्यक्ति के ज्ञान का पता चलता है न कि उसके मन के भीतर झांक कर अंग्रेजी का ज्ञान मालूम किया जाता है।

मन-शरीर द्वैतवाद के सन्दर्भ में कोटिपरक गलती के सुधार की एक दिशा है।[6] जब भी हम मनोवैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे दैनन्दिन जीवन में जांच कर देखें। जब कोई शिक्षक प्राथमिक शिक्षा के बच्चों की परीक्षा लेकर अंक देते हैं तो हम शिक्षक पर भरोसा करते हैं। कार सिखानेवाला ड्राइवर सीखनेवाले से अधिक कुशल होता है, इस पर शंका न करें। सेना और पुलिस में प्रोन्नति व्यवहार देख कर होती है न कि प्रोन्नत व्यक्ति के मन में झांक कर होती है। ज्ञान के बाबत लेखन मन-शरीर द्वैतवाद का स्पष्ट खंडन है। हमने गांधीजी को अंग्रेजी पढ़ते और बोलते नहीं सुना, लेकिन उनके अंग्रेजी के ग्रंथों को पढ़ा है। गांधीजी अंग्रेजी जानते थे या नहीं, यह हम उनके मन में झांक कर नहीं जान सकते क्योंकि उनका देहान्त हो चुका है। लेकिन उन्होंने जो ग्रंथ-सम्पदा लिखी है उसी के आधार पर निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि वे न केवल अंग्रेजी जानते थे, बल्कि उच्च-स्तर के अंग्रेजी जानते थे।

निष्कर्ष

राईल कृत द्वैतवाद खण्डन स्वीकार्य है। विशेषतः उनके द्वारा प्रतिपादित कोटी-विषयक दोष की अवधारणा जिससे मनोवैज्ञानिक शब्दों की तार्किक शक्ति हमारे समक्ष प्रस्तुत की जाती है। भौतिक भाषा का कार्य और मनोवैज्ञानिक शब्दों का कार्य जो पहले एक ही समझा जाता था, राईल ने बड़ी सूक्ष्मता से उनके कार्यों में भेद बता कर उनकी दो कोटियाँ दर्शायी है। राईल ने जिन उदाहरणों के द्वारा कोटी प्रमाद को समझाया है उससे अन्य भी उदाहरण व्यवहार में खोजे जा सकते हैं। अतः मानसिक अवधारणा का कार्य आन्तरिक सत्ता को स्वीकार करना नहीं होता। यह तर्कतः मान्य करें तो भी निजता या आन्तरिकता में जिसका बोध होता है उसके स्वरूप निर्धारण का प्रश्न बना रहता है। चेतना का द्वैतवादी सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण है इससे चेतना का अस्तित्व ही अस्विकार्य है, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। मनोवैज्ञानिक शब्दों के अर्थ (Meaning) में और उनके निकषों (Criteria) में भेद किया जाना चाहिए। निकषों को अर्थ समझ कर मनोवैज्ञानिक शब्दों को और उनसे सूचित होनेवाली सत्ता को तिलांजलि नहीं दी जा सकती।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. Bertrend Russell - My Philosophical Development, Unwin Books, 1952, Pg. 178
2. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 22
3. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 18
4. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 21

P: ISSN No. 2321-290X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XI , ISSUE- V January - 2024

E: ISSN No. 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

5. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 23
6. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 24